

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ГЕНДЕРНОЕ ОТНОШЕНИЕ В СОВЕРЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

¹Мукумова Д.И., НИУ ²Ризаева Ш.А.

¹Доцент кафедры «Профессиональное образование»

²Самостоятельный соискатель «ТГИМСХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664097>

Аннотация. В статье рассматриваются основы интеллектуальной развитие и предпосылки развития психологии гендерных отношений, о восприятия, в которых человек познает окружающую действительность, обычно не исчезают бесследно. Они закрепляются, сохраняются и воспроизводятся в дальнейшем в форме узнавания виденных нами предметов, воспоминания о пережитом, припоминания былого и т.д. Но практическая деятельность порождает необходимость не только в том, чтобы включать получаемые в процессе восприятия знания о действительности в контекст определенной ситуации личного опыта, но и в том, чтобы извлекать их из этого контекста, абстрагировать от него.

Ключевые слова: Восприятие, осознания, специфическая познавательная деятельность, установка, константность

Abstract. The article examines the foundations of intellectual development and the prerequisites for the development of the psychology of gender relations, about perceptions in which a person learns about the surrounding reality, usually do not disappear without a trace. They are fixed, preserved and reproduced in the future in the form of recognition of objects we have seen, memories of experiences, memories of the past, etc. But practical activity creates the need not only to include the knowledge about reality obtained in the process of perception in the context of a certain situation of personal experience, but also to extract them from this context, to abstract from it.

Keywords: Perception, awareness, specific cognitive activity, attitude, constancy

На основе ощущений и восприятия в целом формируются образы. В психологии понятие образа неоднозначно и толкуется как в более широких, так и в более узких рамках. В контексте представлений об ощущениях и восприятии образ можно определить как продукт функционирования человеческого мозга, составляющего субъективную картину о том или ином объекте окружающего мира на основе объективных ощущений. Иными словами, ощущение есть объективная реакция организма, представляющая собой базовый элемент отражения. Восприятие не механическая сумма ощущений, но их совокупность, где целое больше, чем сумма составляющих. Ведь мы воспринимаем объект целиком, не препарировав его на отдельные свойства. Образ же – еще более сложный и субъективный. Он включает в себя не только целостное представление об объекте, но и всевозможные характеристики, которые зависят от индивидуального опыта каждого человека.

Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только слышит, но и слушает, а иногда он не только смотрит, но рассматривает или всматривается, не только слушает, но и прислушивается; он часто активно выбирает установку, которая обеспечит адекватное восприятие предмета; воспринимая, он таким образом производит определенную деятельность, направленную на то, чтобы привести образ восприятия в соответствие с предметом, необходимое в конечном счете в силу того, что предмет

является объектом не только осознания, но и практического действия, контролирующего это осознание.

Восприятие не только связано с действием, с деятельностью— и само оно специфическая познавательная деятельность сопоставления, соотнесения возникающих в нем чувственных качеств предмета. В восприятии чувственные качества как бы извлекаются из предмета— для того, чтобы тотчас же быть отнесенными к нему. Восприятие— это форма познания действительности.

Восприятие строится на чувственных данных ощущений, доставляемых нашими органами чувств под воздействием внешних раздражений, действующих в данный момент. Попытка оторвать восприятие от ощущений явно несостоятельна. Но восприятие вместе с тем и не сводится к простой сумме ощущений. Оно всегда является более или менее сложным целым, качественно отличным от тех элементарных ощущений, которые входят в его состав. В каждое восприятие входит и воспроизведенный прошлый опыт, и мышление воспринимающего, и— в известном смысле— также его чувства и эмоции.

В самом чувственном своем составе восприятие не является простой механической суммой друг от друга независимых, лишь суммирующихся в процессе восприятия ощущений, поскольку при этом различные раздражения находятся в многообразных взаимозависимостях, постоянно взаимодействуя друг с другом. Восприятие подразделяется на различные виды. Они могут зависеть от преобладания того или иного вида анализаторов, включенных в отражательный процесс. Например, при прослушивании музыкального произведения преобладает слуховое восприятие. Аналогично этому могут преобладать и другие виды восприятия, которые основаны на каком-либо одном из ощущений.

Помимо классификации на основе преобладающих анализаторов, существует еще классификация и по видам самих воспринимаемых объектов. Это касается восприятия пространства, времени, движения, восприятие одного человека другим. Такие виды восприятия обычно называют социальной перцепцией.

Восприятие обладает следующими свойствами:

1) Предметность восприятия - выражается в соотношении сведений, получаемых из внешнего мира к этому миру.

2) Структурность - восприятие не является простой суммой ощущений. Мы воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру.

3) Осмысленность - восприятие человека тесно связано с мышлением, с пониманием сущности предмета.

4) Целостность- восприятие всегда целостный образ предмета.

5) Константность благодаря константности мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоянные по форме и величине.

6) Избирательность - проявляется в преимущественном выделении одних объектов по сравнению с другими.

Предметность означает, что воспринимается всегда некий конкретный предмет. Абстрактные идеи относятся не к процессу восприятия, а к процессу мышления или воображения.

Восприятие человека предметно и осмысленно. Восприятие человека представляет собой единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, ощущения и мышления.

Чувственное и смысловое содержание восприятия при этом не расположены; одно не надстраивается внешним образом над другим; они взаимно обуславливают и взаимопроникают друг в друга. Прежде всего смысловое содержание, осмысливание предметного значения опирается на чувственное содержание, исходит из него и является не чем иным, как осмысливанием предметного значения данного чувственного содержания.

В свою очередь осознание значения воспринимаемого уточняет его чувственно-наглядное содержание. Осмыслить восприятие— значит осознать предмет, который оно отображает. Осмыслить восприятие— значит выявить предметное значение его сенсорных данных. В процессе осмысливания чувственное содержание восприятия подвергается анализу и синтезу, сравнению, отвлечению различных сторон, обобщению. Таким образом, мышление включается в само восприятие, подготавливая вместе с тем изнутри переход от восприятия к представлению и от него к мышлению. Единство и взаимопроникновение чувственного и логического составляют существенную черту человеческого восприятия.

Константность восприятия означает, что воспринимаемый объект не меняет своих характеристик в том случае, когда он удаляется от человека или приближается к нему, нарисован на картине или показан на экране. Всякое восприятие является восприятием объективной действительности. Константность восприятия выражается в относительном постоянстве величины, формы и цвета предметов при изменяющихся в известных пределах условиях их восприятия. Если воспринимаемый нами на некотором расстоянии предмет удалить от нас, то отображение его на сетчатке уменьшится как в длину, так и в ширину, и, значит, уменьшится и площадь его, а между тем в восприятии образ сохранит в определенных пределах приблизительно ту же постоянную, предмету свойственную величину. Точно так же форма отображения предмета на сетчатке будет изменяться при каждом изменении угла зрения, под которым мы видим предмет, но его форма будет нами восприниматься как более или менее постоянная.

Восприятие зависит от опыта человека, его знаний, направленности личности. Такая зависимость восприятия от прошлого опыта, запаса знаний, общей направленности личности получила название апперцепции. Следует отметить, что в восприятиях человека возможны иллюзии, галлюцинации. Иллюзии- феномены восприятия, воображения и памяти, существующие в голове человека, не соответствующие какому-либо реальному явлению или объекту. Галлюцинации - патологическое нарушение перцептивной деятельности, состоящее в восприятии объектов, которые в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств.

Субсенсорное восприятие - бессознательное восприятие и переработка человеком сигналов, поступающих в мозг через органы чувств и не достигающих пороговой величины. Индивидуальные особенности восприятия - это аналитический тип восприятия (обращает внимание на элементы, части явлений); синтетический тип (на целостное восприятие), аналитико-синтетический тип (на части и целое одновременно).

Заключение. Для выполнения профессиональных задач человек должен обладать рядом психологических качеств, необходимых для данной профессии. Профессионально важные качества - это качества человека, влияющие на эффективность его труда. Они являются и предпосылкой профессиональной деятельности и ее новообразованием, так как совершенствуются, преобразуются в ходе труда. К профессионально важным качествам относятся: психические процессы (мыслительные, сенсорные, речевые), психические состояния, а также отношения к труду и к другим людям, мотивы, цели, интересы и т.п.

Профессиональные способности - это индивидуально-психологические свойства личности человека, отличающие его от других людей, отвечающие требованиям данной профессии и являющиеся условием ее успешного выполнения. Различают общие и специальные профессиональные способности. Общие профессиональные способности - это психологические свойства личности, требуемые от человека конкретной деятельностью.

Они определяются предметом труда в профессии. Специальные профессиональные способности - это психологические свойства личности, требуемые от человека в рамках данной профессии, но при более узкой специализации. Чем сложнее профессиональная деятельность, тем более важна необходимость развития специальных профессиональных способностей. Профессионализм - это не только характеристики производительности труда, но и особенности мотивации личности человека труда, системы его устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека. Трудовая мотивация - это то, ради чего человек вкладывает свои профессиональные способности, осуществляет профессиональное мышление.

REFERENCES

1. Электронный учебник. возрастная психология. Автор-составитель: Кагермазова Л.Ц., д.психол.н., профессор кафедры Педагогике и Психологии ДПО КБГУ
2. Общая психология. Краткий курс лекций. / И.В. Макарова. - М.: Юрайт, 2013.
3. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - Спб.: Питер, 2013.
4. Mukumova D.I., Temirova Z., Rizayeva Sh. Professional ta'limda korreksion pedagogika asoslari// The Journal of integrated education and research. . Volume 2 issue 8 August 2023 61-65 p

5. Мукумова Д.И., Ярова С.Б., Деловая активность у гендерных групп //Янги Ўзбекистонда олима аёлларни ижтимоий иқтисодий ва маънавий қўллаб қувватлаш халқаро илмий амалий конференция. 1- шўба. 2-3-март 2023.
6. Мукумова Д.И Темирова З.И. // «Повышение креативности студентов профессионального образования на основе педагогических технологий» //Инсон фаровонлигини ўрганишда фанлараро ёндашув халқаро илмий конференция. 233-238 ст <http://www.lex.uz/>
7. Мукумова Д.И. О психолого-педагогической поддержке студентов среднего профессионального образовательного учреждения // Педагогика и психология: теоретические и практические исследования конференция. <https://wordlyknowledge.uz/index.php/PPSM/article/view/2473>.